

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 2
ISSUE 3 2022

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

2-JILD, 3-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-2, НОМЕР-3

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-2, ISSUE-3

TOSHKENT - 2022

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2022-3>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)

Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)

Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)

Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)

Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)

Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)

Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)

Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)

Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)

Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)

Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)

Эшкобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)

Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)

Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)

Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)

Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)

Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)

Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)

Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)

Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)

Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)

Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

HAQIQAT SARI SAFAR

1. **Sultonmurod Olim**
“LISON UT-TAYR”DA KOMPOZITSION QAT’IYAT, SIMMETRIYA
VA AYRIM NOMUTANOSIBLIKLER.....9

MA’RIFAT YOG’DUSI

2. **Rafiddinov Sayfiddin**
“MAHBUB UL-QULUB” ASARIDA QUR’ON OYATLARI.....23
3. **Rahmonova Zulayho**
ALISHER NAVOIY ASARLARIDA SHARIAT VA TARIQAT MUSHTARAKLIGI.....29
4. **Suvonova Jumagul**
“ARBA’IN”LAR JILOSI-AHLI ADAB IMOSI.....36
5. **Avaznazarov Odiljon**
ALISHER NAVOIY DOSTONLARIDAGI YO’L, YO’LOVCHI, SAFAR
VA MANZIL TALQINLARIDA BADIY TUSHLARNING ROLI.....44
6. **Farruxbek Olim**
“HOLOTI SAYYID HASAN ARDASHER”DA INSONIY VA IRFONiy FAZILATLAR...58

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

7. **Shodmonov Nafas, Shodmonov G’iyosiddin**
“XAMSA” ILMIY-TANQIDIY MATNLARI QIYOSIY TADQIQI
VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOSI.....64
8. **Ubaydullayeva Umida**
ALISHER NAVOIY “LAYLI VA MAJNUN” DOSTONIDA
ASTRONOMIK TERMINLAR.....78

NAVOIY VA JAHON ADABIYOTI

9. **Zarifa Xusanova**
BADIY MATNLARDA LAQABLARNING QO’LLANILISHI
VA ULARNING LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....87
10. **Erkinov Aftondil**
ALISHER NAVOIY ASARLARINING BUTUNJAHON QO’LYOZMALARIGA
OID AYRIM MA’LUMOTLAR: ROSSIYA FONDLARI.....94
11. **Qurbonov Abdumalik**
ZAKI VALIDIY TO’GONNING NAVOIY HAQIDA QARASHLARI.....104

ASLIYAT UMMONI

12. **Zaki Validi To’g’on**
ALISHER NAVOIY. *Turk tilidan A. Erkinov, A. Qurbonov tarjimasini*.....112
13. **Karayev Umed**
BIR BAYT SHARHI YO NAVOIY TAZKIRASIDAGI AYRIM SO’ZLAR
TARJIMALARI HAQIDA.....124
14. **Unal Zal**
ALISHER NAVOIY ASARLARI SHVETSIYADA.
Turk tilidan R.Ruzmanova tarjimasini.....132

TEMURIYLAR DAVRI TURKIY VA O‘ZBEK ADABIYOTI

- 15. Yuldasheva Gulandom**
ALISHER NAVOIY DAVRI MADANIY MUHITI (MARIYA
SABTELNING “TEMURIYLAR DAVRIDA” KITABI ASOSIDA.....141

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

- 16. Madaliyeva Oysara**
“ALISHER NAVOIY “TERMA DEVON”LARI TARKIBIDAGI
G‘AZALLARNING MATNIY TADQIQI.....146

TALQIN, TAHLIL VA TAQRIZ

- 17. Muhitdinova Badia**
MUNOSIB TUHFA.....167

RETRO

- 18. Sharofiddinov Olim**
NAVOIYNING QIZG‘IN IJODIY YILLARI.....170
- 19. Sadriddin Ayniy**
ALISHER NAVOIY VA TOJIK ADABIYOTI173
- 20. Hamid Sulaymon**
TEMURIYLAR DAVRI BADIY QO‘LYOZMA
VA XATTOTLIK SAN‘ATINI O‘RGANISH MASALALARI.....181

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarini jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'xis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литературы Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally "

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

ISSN: 2181-1419
www.tadqiqot.uz

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

Umida UBAYDULLAYEVA,

Sharof Rashidov nomidagi SamDU tayanch doktoranti

E-mail: umidaubaydullayeva49@gmail.com

ALISHER NAVOIY “LAYLI VA MAJNUN” DOSTONIDA ASTRONOMIK TERMINLAR

For citation: Umida Ubaydullayeva. ASTRONOMICAL TERMS IN ALISHER NAVOIY'S EPIC “LAYLI AND MAJNUN”. Alisher Navoi. 2022, vol. 2, issue 3, pp.78-86.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7302541>

ANNOTATSIYA

Soʻz mulkingning sultoni Alisher Navoiy qalamiga mansub “Xamsa”ning uchinchi dostoni boʻlmish «Layli va Majnun» dostoni 3623 baytdan iborat boʻlib, Navoiy mazkur doston matnida oʻz davrining turli ilm-fan, kasb-hunarga oid terminlarini qoʻllagan. Xususan, ijtimoiy-siyosiy, harbiy, iqtisodiy, hayvonot va oʻsimlik dunyosiga oid terminlar, ilmi nujum (astronomiya)ga oid, tibbiy, musiqiy, maʼdan nomlarini anglatuvchi, ilm-fanga oid, diniy tushuncha (teonim)larga oid, tikuvchilik va boshqa shu kabi sohalarga doir bir qancha terminlar asarda mahorat bilan qoʻllanilganini koʻrishimiz mumkin.

Ushbu maqolada asarda qoʻllanilgan astronomiya ilmiga doir terminlar atroflicha oʻrganilib, tahlilga tortildi. Maqolada tahlilga tortilgan terminlar bilan tanishish Navoiy asarlarini oʻrganishdagi qiyinchiliklarni bartaraf etishda maʼlum darajada yordam beradi. Qolaversa, terminologiya sohasi tarixi va taraqqiyoti uchun ham muhim manba boʻlib xizmat qiladi.

Kalit soʻzlar: Alisher Navoiy, “Layli va Majnun”, termin, terminologiya, astronomiya, osmon jismlari, yulduz, osmon, burjlar.

Умида УБАЙДУЛЛАЕВА,

Докторант СамГУ имени Шарофа Рашидова

E-mail: umidaubaydullayeva49@gmail.com

АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ В ЭПОСЕ АЛИШЕРА НАВОИ “ЛЕЙЛИ И МЕДЖНУН”**АННОТАЦИЯ**

Эпос “Лейли и Меджнун”, третий эпос “Хамса”, написанный Алишером Навои, состоит из 3623 стихов, в тексте этого эпоса Навои использовал термины, относящиеся к различным наукам и профессиям своего времени. В частности, термины, относящиеся к социально-политическому, военному, хозяйственному, животному и растительному миру, относящиеся к науке астрологии (астрономии), означающие медицинские, музыкальные, минеральные названия, относящиеся к науке, относящиеся к религиозным понятиям (теонимы), мы видим, что в работе умело используются некоторые термины, связанные с пошивом одежды и другими подобными областями.

В данной статье были тщательно изучены и проанализированы используемые в работе термины, относящиеся к науке астрономии. Знакомство с анализируемыми в статье терминами в определенной степени помогает в преодолении трудностей при изучении творчества Навои. Кроме того, он служит важным источником по истории и развитию терминологии.

Ключевые слова: Алишер Навои, Лейли и Меджнун, термин, терминология, астрономия, небесные тела, звезда, небо, созвездия.

Umida UBAYDULLAYEVA,

Doctoral student of SamSU named after Sharof Rashidov

E-mail: umidaubaydullayeva49@gmail.com

ASTRONOMICAL TERMS IN ALISHER NAVOI'S EPIC "LAYLI AND MAJNUN"

ANNOTATION

The epic "Layli and Majnun" which is the third epic of "Khamasa" written by Alisher Navoi, the sultan of the word, consists of 3623 verses, in the text of this epic, Navoi used terms related to various sciences and professions of his time. In particular, terms related to the socio-political, military, economic, animal and plant world, related to the science of astrology (astronomy), meaning medical, musical, mineral names, related to science, related to religious concepts (theonyms), we can see that several terms related to tailoring and other such fields are skillfully used in the work.

In this article, the terms related to the science of astronomy used in the work were thoroughly studied and analyzed. Acquaintance with the terms analyzed in the article helps to a certain extent in overcoming difficulties in studying Navoi's works. In addition, it serves as an important source for the history and development of the field of terminology.

Key words: Alisher Navoi, Layli and Majnun, term, terminology, astronomy, celestial bodies, star, sky, constellations.

Ma'lumki, "Layli va Majnun" yaqin va O'rta Sharq xalqlari orasida eng keng tarqalgan ishq qissalaridan biridir. Badiiy adabiyotda Layli va Majnun haqida Nizomiy Ganjaviy, Xusrav Dehlaviy, Ashraf, Jomiy, Amir Shayxim Suhayliy qalamiga mansub dostonlar yaratildi.

Navoiy asarlarida o'z davrining turli ilm-fan, kasb-hunarlariga oid ko'plab terminlarni mahorat bilan qo'llagan. Xususan, buyuk mutafakkir Alisher Navoiy "Xamsa"ning uchinchi dostoni "Layli va Majnun" dostonida ijodkor ijtimoiy-siyosiy, harbiy, iqtisodiy, hayvonot va o'simlik dunyosiga oid terminlar, ilmi nujum (astronomiya)ga oid, tibbiy, musiqiy, ma'dan nomlarini anglatuvchi, ilm-fanga oid, diniy tushuncha (teonim)larga oid, tikuvchilik va boshqa shu kabi sohalarga doir bir qancha terminlarni qo'llaganini ko'rishimiz mumkin. Doston 1484-yilda yozilgan bo'lib, 38 bob, 3623 baytdan iborat. Doston bir necha an'anaviy boblar bilan boshlanadi. Sharq mumtoz adabiyoti o'zining aniq an'anasiga ega bo'lib, unga binoan doston hamd, munojot, na't kabi maxsus boblar bilan boshlanadi. Navoiyning "Layli va Majnun" dostonining I bobi ham xuddi shu an'anaga asoslangan holda Xudo madhi, ya'ni hamdga bag'ishlangandir. Unda shoir davrning buyuk so'z ustasi va faylasuf olimi sifatida olamning yaratilishi, tun, kun, oy, quyosh, yulduzlarning, yil fasllari va ulardagi tabiatning o'ziga xos jilolari, insonning tabiat ichida yaratilishi, yo'qdan bor, bordan yo'q bo'lishi va boshqa juda ko'plab misollar orqali Xudoning beqiyos qudratining ifodasi ekanini ta'kidlab, Unga hamd-u sanolar aytadi. Mazkur bobda Navoiy ilmi nujum, ya'ni astronomiyaga oid bir qancha terminlarni qo'llaydi. Ulardan biri bu – *anjum* terminidir:

Aflokka sen shitob berding,

Anjum‘a bu nur-u tob berding [Alisher Navoiy 2020:6].

Yana bir baytda:

Ko'k atlas-u borin zarhal etgan,

Anjum duridin mukallal etgan [Alisher Navoiy 2020:7].

Alisher Navoiy asarlarining izohli lug'ati 1-jildida anjum so'ziga "yulduzlar" [1983:98] deb ta'rif berilgan. Anjum terminidan hozir foydalanilmaydi. Bu so'zning ma'nosi o'zbek tilining izohli lug'atida ham keltirilmagan. Navoiy ijodida qo'llanilgan terminlarning ba'zilari bugungi kunda butunlay iste'moldan chiqib ketgan – tarixiy so'zlar bo'lsa, yana ba'zilari o'rnini boshqa so'zga bo'shatib bergan – arxaik so'zlardir. Demak, anjum so'zi ham hozirgi kunda arxaik so'zga aylangan.

Dostonda hozirgi Quyosh so'zi o'rnida *mehr*, *Xurshid* so'zlari qo'llanilganini ko'rishimiz mumkin:

Qish **mehr**ni chun itikrak etting,

Qorning sadafin arusak etting [Alisher Navoiy 2020:6]

Ya'ni, qish quyoshini qilichday o'tkir qilding, sadafday oppoq qordan qo'g'irchoqlar yasading, deydi Navoiy. Yana bir baytda:

Gohiki, kasofat etti mahtob,

Mehr oltunin aylading siyahtob [Alisher Navoiy 2020:7].

Ya'ni, gohida oy tutildi, gohida oltin quyosh (oftob) qoraydi, deyiladi.

Alisher Navoiy asarlarining izohli lug'ati 2-jildida mehr so'zining quyidagi ma'nolari keltirilgan: **Mehr I** – 1. Ishq, muhabbat;

2. Jamol;

3. Yorug'lik, porloqlik.

Mehr II – quyosh [1983:301]

Yana bir bayt:

Bog'ing ikki vardi – **mehr** ila moh,

Ne bog'-u ne vard, Alloh-Alloh!

Mehr so'ziga o'zbek tilining izohli lug'atida quyidagicha ta'rif berilgan:

Mehr I – 1. Sevgi, muhabbat, moyillik;

2. Shafqat, rahmdillik.

Mehr II – quyosh, oftob. *Jahonning mehri ikkidur: biri sensan, biri – oftob.* (E.Vohidov, Muhabbat) [Madvaliyev A.:588]

Demak, mehr so'zining quyosh, oftob ma'nolarida ishlatilishi hozir ham badiiy adabiyotda uchrab turadi. Shuningdek, asarda *Quyosh* ma'nosida *Xurshid* so'zi ham qo'llanilgan:

Jaybi aro tugma Tiyr-u Nohid,

Egnida tirozi Oy-u **Xurshid** [Alisher Navoiy 2020:7].

Alisher Navoiy asarlarining izohli lug'ati 3-jildida *Xurshid* (*fors. quyosh*) so'zining *Quyosh* ma'nosini anglatishi berilgan. [1983:435] O'zbek tilining izohli lug'atida ham *xurshid* so'zining ma'nosi "yoritib turuvchi narsa; quyosh, yorug'lik, mash'al" deb berilgan. Bu so'zdan hozirda ham badiiy adabiyotda foydalaniladi:

Olamning xurshidi kundir, odamning xurshidi – ilm. (Hamza)

Tepalikka ilk nurin sochdi xurshidi jahon. (E.Vohidov)

Dostonda osmon jismlaridan tarqaladigan yorug'likka nisbatan bugungi kundagidek *nur* termini qo'llanilgan:

Aflokka sen shitob berding,

Anjung'a bu **nur**-u tob berding [Alisher Navoiy 2020:6].

Nur so'zi *arabcha yorug'lik, yog'du* degan ma'nolarni bildirib, termin sifatida *astronomiyada* yorug'lik manbaidan taralgan, ingichka tola ko'rinishida tasavvur etiladigan ziyo, yog'du; *geometriyada* to'g'ri chiziqning yarmi; *fizikada* musbat yoki manfiy zarralar, elektromagnit tebranishlar oqimi; *tibbiyotda* kasallik nomini anglatadi.

Yerning tabiiy yo'ldoshi bo'lgan, Yerdan tashqaridagi inson qadami yetgan yagona astronomik obyekt bo'lmish Oy nomi Alisher Navoiy "Layli va Majnun" dostonida *oy, moh, mahtob, qamar* shakllarida uchraydi:

Chun ko'kni xusufzod qilding,

Oyning kumushin savod qilding [Alisher Navoiy 2020:7].

Alisher Navoiy asarlarining izohli lug'ati 2-jildida "oy" so'ziga "sayyora" deb ta'rif berilgan. [1983:510]

Shuningdek, *siym* soʻzi nurga, chaqmoqning nuri, yaltirashga nisbatan ishlatilgan:

Oy siymini aylading zarafshon,

Tunning shabasini gavharafshon [Alisher Navoiy 2020:6].

Moh termini ham *Oy* termini oʻrnida qoʻllanilgan:

Bogʻing ikki vardi – mehr ila **moh**,

Ne bogʻ-u ne vard, Alloh-Alloh! [Alisher Navoiy 2020:10].

“Moh” soʻzi forscha “oy” degan maʼnoni bildirib, hozirgi kunda faqat badiiy adabiyotda *moh*, *mohi tobon* shakllarida qoʻllaniladi. *Moh* soʻzi *oy* maʼnosida, *mohi tobon* soʻzi esa *ravshan nur sochuvchi oy (goʻzallarning sifati)* [1983:621] maʼnosida ishlatiladi. Misollar: Koʻkda moh kezar asta. (E.Vohidov)

Sabo, arzimni yetkur, mohi tobon bir kelib ketsun. (Hamza)

Mahtob termini esa oydin, porlab turgan, toʻlin oy [1983:295]ga nisbatan qoʻllanilgan boʻlib, hozirgi oʻzbek tilining izohli lugʻatida keltirilmagan.

Bayt:

Gohiki, kasofat etti **mahtob**,

Mehr oltunin aylading siyahtob [Alisher Navoiy 2020:7].

Shu oʻrinda yuqoridagi baytda qoʻllanilgan *kasofat etti* birikmasiga eʼtibor beraylik. Alisher Navoiy asarlarining izohli lugʻati 2-jildida *kasofat* soʻziga “*xiralik, tutilish*” deb taʼrif berilgan. Demak, Alisher Navoiy *Oy* yoki *Quyosh* tutilishi hodisasiga nisbatan *kasofat etti* terminini qoʻllagan. Hozirgi oʻzbek adabiy tilida mazkur soʻz mutlaqo boshqa maʼnoda ishlatiladi. Oʻzbek tilining izohli lugʻatida bu soʻz arab tilidan olingan boʻlib, *yomon oqibatga olib boradigan, baxtsizlik (ziyon, zahmat) keltiradigan; yomon oqibat* maʼnolarida qoʻllanilishi aytilgan. [1983:329]

Navoiy *oy, kunni tutilish sababchisi* maʼnosida *xusufzod* terminini qoʻllaydi:

Chun koʻkni **xusufzod** qilding,

Oyning kumushin savod qilding [Alisher Navoiy 2020:7].

Baytning maʼnosi: Koʻkni osmon jismlarining tutilishi sababchisi qilding, kumushday oyni shu bois qoraytirding.

Shuningdek, *oy* nomi oʻrnida arabcha *qamar* termini ham ishlatilgan:

Xotam dema oni, mushki tar de,

Yoʻq mushkki, munxasif **qamar** de [Alisher Navoiy 2020:17].

Qamar soʻziga Alisher Navoiy asarlarining izohli lugʻati 4-jildida “*oy, sayyora*” deb taʼrif berilgan. [1983:28] Oʻzbek tilining izohli lugʻatida ham bu soʻz *oy* maʼnosida badiiy adabiyotda qoʻllanilishi koʻrsatilgan [Madvaliyev: 233].

Yuqoridagi baytda *qamar* soʻzi bilan kelgan *munxasif* soʻzi *oy//quyoshga* nisbatan *tutilgan, toʻsilgan* degan maʼnoda qoʻllanilgan [1983:357].

Baytning maʼnosi: Uni uzuk-muhr dema, balki nam mushk degin. Yoʻq, mushk ham emas, tutilgan oy degin [Alisher Navoiy 2021:5].

Yer atrofini oʻrab olgan olam fazosi – astronomik jismlar makoni hisoblanadigan *Osmon* (fors.*koʻk, samo, falak*) nomi dostonida *osmon, koʻk, gardun, charx, sipehr, aflok* (koʻplikda), *toram* kabi shakllarda uchraydi.

Rasvoli q oʻtin jahongʻa sohib,

Uchqunlarin **osmongʻa** sohib. [Alisher Navoiy 2020:12]

Chun **koʻkni** xusufzod qilding,

Oyning kumushin savod qilding. [Alisher Navoiy 2020:7]

Koʻk soʻzi hozirgi oʻzbek adabiy tilida ham *osmon* maʼnosida mavjud: Enkayganga enkaygin, boshing yerga tekkuncha, Kekkayganga kekkaygin, boshing **koʻkka** yetguncha. (Maqol)

Gardun (fors. *osmon*) soʻziga ham Alisher Navoiy asarlarining izohli lugʻati 1-jildida *osmon, falak* deb taʼrif berilgan [1983:396]:

Gardunni sen aylading sabuksang,

Davronni sen aylading kuhaklang. [Alisher Navoiy 2020:8]

Baytning maʼnosi: Falak toshini yengil qilding, biroq davronni vazmin va sustkash qilib yaratding. [Alisher Navoiy 2021:5]

Devonalig'im, nechukki, majnun,

Sargashtalig'im, nechukki, **gardun**. [Alisher Navoiy 2020:12]

Baytning ma'nosi: Devonalig'im har qanday telba Majnundan ziyoda bo'lib, behalovat gardun kabi sarson-u sargardonman. [Alisher Navoiy 2021:8]

Gardun so'zining ma'nosi hozirgi o'zbek tili izohli lug'atida ham *osmon*, *osmon gumbazi* deb berilgan. [1983:488] Bu so'z hozirda badiiy adabiyotda, xususan, tarixiy asarlarda ko'proq qo'llaniladi: *Yiqil ustimga, ey gardun, yiqil tez! Yiqil, boshimni yanch! Gavdamni bos, ez!* (Uyg'un va I.Sulton, Alisher Navoiy)

Charx so'zi Alisher Navoiy asarlarining izohli lug'ati 3-jildida *osmon*, *falak* ma'nosini ham anglatishi berilgan [1983:452]. Dostonda bir nechta o'rinda *osmon* ma'nosida bu so'zdan unumli foydalanilgan. Masalan, quyidagi baytga e'tibor beraylik:

Yer uzra kelib jahondin ortuq,

Charx uzra ekanda ondin ortuq. [Alisher Navoiy 2020:17]

Baytning ma'nosi: zamin ustida jumla jahondan, samoga yuksalganda esa osmondan ham ziyoda bo'ldi [Alisher Navoiy 2021:11].

O'zbek tilining izohli lug'atida *charx* so'zi fors tilidan olingan bo'lib, "g'ildirak; doira, aylana; chig'ir" ma'nolarini anglatishi yozilgan. *Charx* so'zi o'z ma'nosida qo'llanilganda quyidagi kabi ma'nolarni anglatadi:

1. Ip yigiradigan dukli qo'l asbobi.

2. Har xil asboblarning, qurilmalarning aylanadigan qismi, parragi.

3. Kesuvchi asboblarning tig'ini o'tkirlaydigan, qayraydigan asbob.

Ko'chma ma'noda qo'llanilganda poetikada *falak*, *dunyo* ma'nolarida ishlatiladi: bu – **charx**ning faqat bir-bir aylanishi, Hamal quyoshi ham taxtiga mindi. (A.Isroilov) [O'zbek tilining izohli lug'ati 2007: 462].

Alisher Navoiy asarlarining izohli lug'ati 3-jildida *sipehr* so'zi ham *osmon* ma'nosida qo'llanishi berilgan [1983:84].

Gar bo'lsa **sipehr**-u arz bir-bir,

Chun sendin erur senga ne tag'yir? [Alisher Navoiy 2020:8]

Baytning ma'nosi: Basharti, zamin-u samo bo'lak-bo'lak bo'lib ketsa ham, o'zing yaratganing bois senga zarracha zarar yetmaydi. [Alisher Navoiy 2021:5]

Sipehr so'zidan hozir foydalanilmaydi. Bu so'zning ma'nosi o'zbek tilining izohli lug'atida ham keltirilmagan.

Asarda arabcha *falak* (ar. *osmon*; *osmon gumbazi*) so'zi bilan bir qatorda shu so'zning ko'pligi – *aflok* so'zi ham qo'llanilgan:

Kahdud **falak**ka yetkurub bosh,

Aflok ko'ziga kelturub yosh. [Alisher Navoiy 2020:84]

Yana bir misol:

Aflokka sen shitob berding,

Anjung'a bu nur-u tob berding. [Alisher Navoiy 2020:6]

Baytning ma'nosi: Falakni *charx* urib aylanadigan qilding, yulduzlarga esa nur hamda harorat berding. [Alisher Navoiy 2021:4]

Alisher Navoiy asarlarining izohli lug'ati 1-jildida *aflok* so'ziga *falaklar*, *osmonlar*, *osmon qavatlari* deb ta'rif berilgan bo'lsa [1983:139], hozirgi o'zbek tilining izohli lug'atida bu so'z berilmagan. *Aflok* so'zi bugungi kunda iste'molda mavjud emas.

Kim, zoti qoshida yetti **toram**,

Toram dema, balki Arshi a'zam. [Alisher Navoiy 2020:17]

Yuqoridagi baytda qo'llanilgan *toram* so'zi Alisher Navoiy asarlarining izohli lug'ati 3-jildida "gumbazli imorat; gumbaz, qubba; ko'k, osmon" deb izohlangan. [1983:245] Demak, bu so'z ham ba'zi o'rinlarda *osmon* so'zi bilan sinonim holda qo'llanilgan. Yuqoridagi baytning ma'nosi: Uning zoti qarshisida yetti qavat *osmon*, hatto Arshi a'lo ham me'roj kechasi taslim bo'ldi. [Alisher Navoiy 2021:11]

Toram so'zi bugungi kunda foydalanilmaydi.

Bu soʻzlarning orasida faqat *osmon* soʻzi bugungi kunda termin sifatida astronomiyada qoʻllaniladi. Boshqa maʼnodosh soʻzlari esa ayrimlari badiiy adabiyotda saqlangan boʻlsa (koʻk, gardun, falak, charx), boshqasi isteʼmoldan chiqib ketgan (sipehr, aflok, toram).

Shuningdek, Navoiy bir necha osmon jismlari boʻlmish sayyoralarini ham sanab oʻtadi: *Tiyr* (*Merkuriy sayyorasi*) va *Nohid* (*Zuhra yulduzi*)ni ham sanab oʻtadi:

Jaybi aro tugma **Tiyr-u Nohid**,

Egnida tirozi Oy-u Xurshid. [Alisher Navoiy 2020:7]

Baytning maʼnosi: Falak libosidagi tugmalar *Tiyr*(*Merkuriy sayyorasi*) va *Nohid* (*Zuhra yulduzi*) boʻlsa, egnidagi shoyi hoshiyalari Oy va Quyoshdir. [Alisher Navoiy 2021:5]

Munshiy koʻrubon xati savodin,

Kayvon yuziga sochib midodin. [Alisher Navoiy 2020:22]

Alisher Navoiy asarlarining izohli lugʻati 2-jildida *Munshiy Atorid* (*Merkuriy*) sayyorasining qadimgi nomi ekanligi aytilgan. [1983:358] Oʻzbek tilining izohli lugʻatida esa *Munshiy* soʻzining tarixan “*Saroyda yozuv ishlarini olib boradigan kotib*” maʼnosigina keltirilgan boʻlsa [Oʻzbek tilining izohli lugʻati 2007: 642], *Atorid* soʻzi lugʻatda *arabcha* *Merkuriy sayyorasining* nomi ekanligi koʻrsatilgan [Oʻzbek tilining izohli lugʻati 2007: 115].

Kayvon (fors.) esa *Zuhra*, yaʼni *Saturn* planetasining qadimgi nomi [II jild, 1983:91]. Oʻzbek tilining izohli lugʻatida ham *Kayvon* *Saturn* sayyorasining forscha nomi ekani keltirilgan [Oʻzbek tilining izohli lugʻati 2007: 293].

Demak, yuqoridagi baytning maʼnosi: *Atorid* (*Merkuriy*, qadimgi miflarda *Merkuriy* yozuvchilarning homiysi hisoblangan) uning yanoqlaridagi miyiqqlarning qoraligini koʻrib, oʻz siyohini *Kayvon* yulduziga sochib yubordi [Alisher Navoiy 2021:15].

Zuhra yoʻlida tuzub navo zer,

Mutriblardek boʻlub miyongir. [Alisher Navoiy 2020:22]

Zuhra yulduzi nomi Alisher Navoiy asarlarining izohli lugʻatida alohida izohlanmagan. Faqat *zuhravash* (*Zuhra* kabi; chiroyli, porloq); *zuhrajabin* (*Zuhra yulduzi* kabi charaqlab turgan chiroyli yuz) soʻzlar berilgan. Oʻzbek tilining izohli lugʻatida esa *Zuhra* soʻzi *arabcha* boʻlib, Quyosh sistemasidagi katta planetalardan biri – *Veneraning* *arabcha* nomi ekanligi aytilgan [Oʻzbek tilining izohli lugʻati 2007: 166].

Yuqoridagi baytning maʼnosi: *Zuhra* esa uning yoʻlida pastki pardada soz chalib, sozandalardek musiqiy kecha tashkil qildi [Alisher Navoiy 2021:15].

Qadimgi *Mirrix yulduzi* nomi dostonida *Bahrom* nomi bilan keladi:

Bahrom koʻrub biyik janobin,

Tashlab qilichin, oʻpub rikobin. [Alisher Navoiy 2020:23]

Baytning maʼnosi: *Mirrix* uning martabasini koʻrib, qoʻlidagi qilichini tashlab, otining uzangisini tavof qildi [Alisher Navoiy 2021:15].

Bahrom soʻzining izohi Alisher Navoiy asarlarining izohli lugʻatida ham, hozirgi oʻzbek tilining izohli lugʻatida ham berilmagan. *Mirrix* soʻzining esa oʻzbek tilining izohli lugʻatida *arabcha* soʻz ekanligi va *Mars sayyorasining* qadimgi nomi ekanligi aytilgan. Qadimda munajjimlar bu sayyorani urush va xunrezliklar sababchisi deb hisoblaganlar [Oʻzbek tilining izohli lugʻati 2007: 600].

Birjisqa chun yetib rikobi,

Ish anga saodat iktisobi. [Alisher Navoiy 2020:23]

Maʼnosi: Uning uzangisi *Birjisga* yetib, bu yulduzga ham baxt-u saodat yor boʻldi [Alisher Navoiy 2021:15].

Birjis – *Mushtariy* (*Yupiter*) [I jild, 1983:296].

Maʼlumki, *Yupiter* Quyosh sistemasidagi eng katta, Quyoshdan uzoqligi boʻyicha beshinchi sayyora. Yana bir nomi – *Mushtariy*. Oʻzbek tilining izohli lugʻatida *Birjis* soʻzi berilmagan, ammo *Mushtariy* *arabcha* soʻz boʻlib, *Yupiter sayyorasining* eski nomi ekanligi aytilgan [Oʻzbek tilining izohli lugʻati 2007: 659].

Soyisligʻigʻa **Zuhra** urub fol,

Gazdasta bila qoʻlida gʻarbol. [Alisher Navoiy 2020:23]

Baytning ma'nosi: zuhal esa bu suvoriyga sayislikka chog'lanib, qo'liga qamchi va g'alvirni oldi [Alisher Navoiy 2021:15].

Zuhal so'zi Alisher Navoiy asarlarining izohli lug'atida alohida izohlanmagan. Faqat *zuhalvash* (Zuhalga o'xshash); *zuhalrang* (yulduz tusli; chiroyli) so'zlari berilgan.[I jild, 1983:654] O'zbek tilining izohli lug'atida esa *Zuhal* so'zi arabcha bo'lib, Quyosh sistemasidagi katta sayyoralardan biri – *Saturnning* arabcha nomi ekanligi aytilgan [O'zbek tilining izohli lug'ati 2007: 166].

Savr -u **Hamal** aylabon fig'onlar,

Qurboni aning qilurg'a jonlar. [Alisher Navoiy 2020:23]

Savr – ho'kiz; o'n ikki burjning ikkinchisi (Hamal); aprel oyiga to'g'ri keladi [III jild, 1983:21] O'zbek tilining izohli lug'atida ham *Savr* (ar. buqa, ho'kiz) – o'n ikki burjning biri, Hamal va Javzo burjlari orasida joylashgani aytilgan [O'zbek tilining izohli lug'ati 2007: 417].

Hamal – Alisher Navoiy asarlarining izohli lug'atida quyosh yili hisobida birinchi oy nomi (mart) [IV jild, 1983:147] deb berilgan bo'lsa, o'zbek tilining izohli lug'atida quyidagicha izohlangan:

Hamal (ar.qo'y, qo'zichoq) 1. O'n ikki burjning biri; Hut va Savr burjlarining orasida joylashgan.2. Shamsiya yil hisobi bo'yicha yilning birinchi oyi: 22-martdan 21-aprelgacha bo'lgan vaqtni o'z ichiga oladi [O'zbek tilining izohli lug'ati 2007: 497].

Navoiy yuqoridagi baytda Savr va Hamal so'zlarini burj nomlari sifatida ishlatgani ko'rinib turibdi.

Javzo ko'zi to'rt o'lub boqardin,

Topib **Saraton** ham ul nazardin. [Alisher Navoiy 2020:23]

Alisher Navoiy asarlari izohli lug'atining I jildida *Javzoning* astronomiyada o'n ikki burjdan birining nomi ekanligi berilgan [1983:550]. O'zbek tilining izohli lug'atida ham arabcha bu so'z o'n ikki burjdan birining nomi ekanligi, Saraton va Savr burjlari o'rtasida joylashgani aytilgan [O'zbek tilining izohli lug'ati 2007: 61].

Saraton so'ziga Alisher Navoiy asarlarining izohli lug'atining III jildida “*yoz faslining birinchi oyi, iyul*”, deb izoh berilgan bo'lsa, o'zbek tilining izohli lug'atida “*Saraton (ar.qisqichbaqa) o'n ikki burjning biri, Javzo va Asad burjlari o'rtasida joylashgan*”, deb ta'rif berilgan.

Ham **Sher** tutub yo'lida go'sha,

Ham **Xo'sha** bo'lub otig'a to'sha. [Alisher Navoiy 2020:23]

Alisher Navoiy asarlari izohli lug'atining III jildida *Sher* – osmon sheri; astronomiyada osmonning o'n ikki burjidan biri (*Asad*), ekanligi aytilgan [1983:519]. O'zbek tilining izohli lug'atida esa *Sher so'zi forscha* so'z bo'lib, “*arslon; botir, jasur; asad*” ma'nolarini bildirishi aytilgan [O'zbek tilining izohli lug'ati 2007: 565].

Xo'sha Sunbula burjining qadimgi nomi ekanligi Alisher Navoiy asarlari izohli lug'atining III jildida aytilgan [1983:447].

Navbatdagi baytda Tarozi va Aqrab, ya'ni Chayon burjlari nomi keltiriladi:

Jonsanj o'lub izidin **Tarozu**,

Arqab topib anda no'shdoru. [Alisher Navoiy 2020:23]

Alisher Navoiy asarlari izohli lug'atida ham, o'zbek tilining izohli lug'atida ham *Tarozu* so'zining burj nomi ma'nosi *keltirilmagan*. Ammo bu so'z astronomiyada burj nomi sifatida ishlatiladi.

Aqrabning esa Chayon burji ekanligi Alisher Navoiy asarlari izohli lug'atining I jildida [1983:166] ham, o'zbek tili izohli lug'atida [O'zbek tilining izohli lug'ati 2007: 127] ham keltirilgan.

Yoy go'sha tutub qoshi xamidin,

Qo'chqor o'lub **O'chku** maqdamidin. [Alisher Navoiy 2020:23]

Yoy so'zi Alisher Navoiy asarlari izohli lug'atida ham, o'zbek tilining izohli lug'atida ham burj nomi ma'nosida *keltirilmagan*. Ammo astronomiyada Yoy (Qavs) osmondagi o'n ikki burjdan birining nomi sifatida qo'llaniladi.

Qo'chqor so'zining asronomik termin sifatidagi ma'nosi Alisher Navoiy asarlari izohli lug'atida ham, o'zbek tilining izohli lug'atida ham berilmagan. Ammo burj nomi sifatida *Qo'chqor*, *Qo'y* shaklida astronomiyada ishlatiladi.

O'chkuning Tog' echkisi ma'nosi Alisher Navoiy asarlari izohli lug'ati III jildida berilgan [1983:619].

Yuqoridagi baytning ma'nosi: *Yoy*, ya'ni *Qavs* uning qoshi xijolatidan o'zini bir chekkaga olib, *Echki* uning qadami sharofati bilan *Qo'chqor* bo'ldi [Alisher Navoiy 2021:15]. Hazrati Navoiyning so'z qo'llash mahorati har satrda yaqqol sezilib turadi.

Qubqa suyi obi zindagoni,

Ul suv bila toza **Hut** joni. [Alisher Navoiy 2020:23]

Hut Alisher Navoiy asarlari izohli lug'ati III jildida *eski astronomiyada o'n ikki burjning o'n ikkinchisi*, *Baliq*, deyilgan [1983:206]. O'zbek tilining izohli lug'atida esa *Hut* (*arab.katta, nahang baliq; kit*) astronomiyada o'n ikki burjning biri, *Dalv va Hamal burjlari o'rtasida joylashgan*, deyilgan [O'zbek tilining izohli lug'ati 2007: 566].

Qubqa so'zi esa har ikki lug'atda ham izohlanmagan. Asarning nasriy tabdilida esa bayt quyidagicha izohlanadi: *Qovg'a* suvi obi hayotga aylanib, bu suvdan *Hut*, ya'ni *Baliq* yangi jon topdi [Alisher Navoiy 2021:15].

Ko'rinib turibdiki, Alisher Navoiy buyuk so'z ijodkori, davlat arbobi bo'lish bilan birga astronomiya ilmining ham yetuk bilimdoni bo'lgan. Navoiy asarlarida Navoiyning boshqa sohalarda ham yetarlicha bilimga ega bo'lganligi aks etgan. Shunday qilib, o'rganilgan ma'lumotlardan quyidagi xulosalar kelib chiqadi:

1. Navoiy asarlarida turli sohalarga doir terminlar qo'llanilgan bo'lib, ularni aniqlash, tahlil qilish, izohlash Navoiy mahoratini tushunish uchun ham, tilshunoslikning terminologiyasi sohasi uchun ham katta yutuq bo'ladi.
2. Alisher Navoiy "Layli va Majnun" dostonida astronomiya ilmiga doir ko'plab terminlarni qo'llaydi. Bu terminlarning ayrimlari hozirgi kunda ham qo'llanilsa, ba'zilar butunlay iste'moldan chiqib, tarixiy so'zga aylangan, yana bir qismi esa o'z o'rnini boshqa bir so'zga bo'shatib bergan.
3. "Layli va Majnun" dostonida qo'llanilgan astronomik terminlarning aksariyati ot so'z turkumiga oid.
4. Doston matnida qo'llanilgan astronomik terminlarning bir qismi sof o'zbek tiliga xos, kattaroq qismi esa arab va fors tillaridan o'zlashtirilgan so'zlardir.
5. Badiiy asarda qo'llanilgan terminlarni o'rganish, tadqiq qilish, nafaqat, ijodkorning qomusiy bilimlarini aks ettiradi, balki terminologiya sohasi tarixi va taraqqiyoti uchun ham muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Xullas, Alisher Navoiy asarlari cheksiz ummon kabi xazinalarga boy bo'lib, o'quvchini yana o'qishga, izlanishga chorlayveradi.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Alisher Navoiy "Layli va Majnun" (nasriy tabdil). – Toshkent, 2021.
2. Alisher Navoiy "Layli va Majnun". – Toshkent, 2020.
3. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. 11-tom. – Toshkent, 1993.
4. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. 1-жилд. – Тошкент, 1983.
5. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. 2-жилд. – Тошкент, 1983.
6. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. 3-жилд. – Тошкент, 1983.
7. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. 4-жилд. – Тошкент, 1983.
8. Yusupova D. "Layli va Majnun" dostonining g'oyaviy-badiiy xususiyatlari // kh-davron.uz
9. Dadaboyev H. O'zbek terminologiyasi. O'quv-uslubiy majmua. – T., 2019.
10. Dadaboyev H. O'zbek terminologiyasi. – Toshkent, 2019.
11. Hojiyev A. Termin tanlash mezonlari. – T., 1996.
12. Hojiyev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati.-Toshkent: Fan, 2002.

13. Jovliyeva J. Terminologiya masalalari bo'yicha ilmiy adabiyotlar tahlili. //Science and education// – T.:2020. -B.451.
14. O'zbek tilining izohli lug'ati. A.Madvaliyev tahriri ostida. Toshkent, 2007.
15. Rajabova B. Navoiy ijodida tarixiy-huquqiy atamalar. Ziyouz.uz. 2016.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

2-JILD, 3-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-2, НОМЕР-3

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-2, ISSUE-3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000